

PUBLIER SOUS LES ENGAGEMENTS MILITAIRES AUTOUR DU CAS DE KARL SCHWARZSCHILD

K.I.A Derouiche¹

Abstract: This paper concerns period of the rather singular life and scientific work of the astronomer, astrophysicist and mathematician Karl Schwarzschild during his military service in Munich (October 1893) - (October 1894). Through the case of Karl Schwarzschild we expose as long as the sources present themselves the conditions in which he published these items and research during these two periods.

Résumé. Ce article concerne la période de la vie et l'œuvre scientifique assez singulières de l'astronome, astrophysicien et mathématicien Karl Schwarzschild lors de son service militaire d'une année à Munich du mois d'octobre 1893 à 1894 du même mois. À travers le cas de Karl Schwarzschild nous exposons tant que les sources se présentent les conditions de travail dans lesquelles il a publié ces articles durant cette période.

Keywords: schwarzschild; military service; scientific publications; astronomy; astrophysics; family

Preprint(VERSION NON DEFINITIVE)

1 Introduction

La vie de Karl Schwarzschild est intrigante sur divers aspects:scientifique, académique et personnelle, en 1890 à peine seize ans il publie deux articles sur la mécanique céleste dans le journal *Astronomische Nachrichten*, le premier article «Zur Bahnbestimmung nach Bruns» (Déterminer l'orbite de Bruns) [Sch90b] qu'il offre une copie à son père (Figure. 1b) comme cadeau d'anniversaire[Fra16] suivi du deuxième article «Methode zur Bahnbestimmung der Doppelsterne»(Méthode de détermination des orbites des étoiles doubles) (Figure. 1a)[Sch90a]. Cet article se propose d'abord de montrer à partir des sources disponibles: archives, livres, articles et interviews la figure de Karl Schwarzschild astrophysicien et mathématicien sur son engagement

¹ Algérie Motors - IT Department (BMW Motorrad), Rue Med Loubi 08 16040 Hussein Dey, Alger, Algérie, kamel.derouiche@gmail.com

Methode zur Bahnbestimmung der Doppelsterne.

Von K. Schwarzschild.

Die Bruns'sche Bahnbestimmungsmethode für Planeten und Cometen führte mich durch Analogie zu folgender Methode zur Bahnbestimmung bei Doppelsternen.

Das Hauptziel der meisten Methoden zur Bahnbestimmung bei Planeten ist die Aufstellung einer Gleichung für die Entfernung des Planeten von der Erde oder Sonne. Entsprechend kann man sich bei Doppelsternen die Aufgabe stellen, eine Gleichung für die wahre Distanz des Nebensterne vom Hauptstern zu ermitteln.

Man lege ein rechtwinkliges Koordinatensystem durch den Hauptstern, die Axen der x und y in die durch den Hauptstern gehende Tangentialebene an der Himmelskugel und zwar die Axen der x in die Richtung nach Norden, die der y in die Richtung nach Osten. Die Axen der z lege man in die Richtung nach der Erde resp. Sonne. In dem Doppelsternensystem gelten die bekannten Bewegungsgleichungen:

$$x'' + \frac{k^2 x}{r^3} = 0; \quad y'' + \frac{k^2 y}{r^3} = 0; \quad z'' + \frac{k^2 z}{r^3} = 0$$

wo $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ und k^2 die Gauss'sche Constante für das Doppelsternensystem ist. Die Accente bezeichnen die Differentiation nach der Zeit.

Setzt man nun: $\frac{r^2}{k^2} = \rho^2$, so erhält man an Stelle der Bewegungsgleichungen:

$$\frac{x''}{x} = \frac{y''}{y} = \frac{z''}{z} = -\frac{1}{\rho^3} \quad (1)$$

Durch Differentiation der Gleichung $\frac{r^2}{k^2} = \rho^2$ ergibt sich:

$$\frac{r'}{r} = \frac{\rho'}{\rho} \quad (2)$$

durch Differentiation der Gleichung $r^2 = \rho^2 + s^2$, wo ρ die scheinbare Distanz der beiden Sterne bezeichnet, findet man:

$$r r' = \rho \rho' + s s' \quad (3)$$

$$r r'' + (r')^2 = \rho \rho'' + (\rho')^2 + s s'' + (s')^2$$

Hier ersetze man r', r'', s, s' und s'' durch die aus den vorhergehenden Gleichungen folgenden Werthe. Dann erhält man:

$$r^2 \frac{\rho''}{\rho} + r^2 \left(\frac{\rho'}{\rho}\right)^2 = \rho \rho'' + (\rho')^2 - \frac{r^2 - \rho^2}{\rho^3} + \frac{r^4 \left(\frac{\rho'}{\rho}\right)^2 - 2r^2 \rho \rho' \frac{\rho'}{\rho} + \rho^2 (\rho')^2}{r^2 - \rho^2}$$

(a) détermination des orbites des étoiles doubles.

Zur Bahnbestimmung nach Bruns.

Von K. Schwarzschild.

Die Bahnbestimmungs-Methode, die Herr Prof. Bruns benutzen, die die Bruns'sche Methode als erste Annäherung giebt und zeigt, wie weitere Annäherungen zu finden sind.

Nach den in der erwähnten Abhandlung angegebenen Beobachtungen eines Himmelskörpers anzuschließen. Will man dies aber erreichen, so kann man folgende Methode anwenden. Nach den in der erwähnten Abhandlung angegebenen Bezeichnungen hat man die Gleichungen:

$$\xi'' + \frac{k^2 \xi}{r^3} + k^2 X P = 0; \quad \eta'' + \frac{k^2 \eta}{r^3} + k^2 Y P = 0; \quad \zeta'' + \frac{k^2 \zeta}{r^3} + k^2 Z P = 0$$

$$\xi = \rho \cdot f; \quad \eta = \rho \cdot g; \quad \zeta = \rho \cdot h; \quad r = f^2 + g^2 + h^2; \quad P = \frac{\mu}{k^3} - \frac{1}{r^3}$$

demnach:

$$\left. \begin{aligned} f \rho'' + 2f' \rho' + f'' \rho + k^2 \frac{\rho \cdot f}{r^3} + k^2 X P &= 0 \\ g \rho'' + 2g' \rho' + g'' \rho + k^2 \frac{\rho \cdot g}{r^3} + k^2 Y P &= 0 \\ h \rho'' + 2h' \rho' + h'' \rho + k^2 \frac{\rho \cdot h}{r^3} + k^2 Z P &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Aus diesen Gleichungen erhält man durch Elimination von ρ'' und ρ' :

$$0 = k^2 P \left[\left(\frac{X}{f} - \frac{Y}{g} \right) \left(\frac{g' - h'}{g} - \frac{h'}{h} \right) - \left(\frac{Y}{g} - \frac{Z}{h} \right) \left(\frac{f' - g'}{f} - \frac{g'}{g} \right) \right] + \rho \left[\left(\frac{f''}{f} - \frac{g''}{g} \right) \left(\frac{g' - h'}{g} - \frac{h'}{h} \right) - \left(\frac{g''}{g} - \frac{h''}{h} \right) \left(\frac{f' - g'}{f} - \frac{g'}{g} \right) \right] \quad (2)$$

Diese Gleichung geht in die bekannte Gleichung 8. Grades für r über, wenn man r eliminirt mit Hilfe der Relation: $r^2 = R^2 + \rho^2 - 2R\rho \cos \chi$.

(b) Déterminer les orbites bruns.

Fig. 1: Les deux premières publications de Schwarzschild sur la mécanique céleste.

volontaire au service militaire. Nous montrons comment les témoignages dont nous disposons nous permettent d'avoir une idée sur l'activité scientifique et celle de soldat à cette période.

1.1 Organisation de l'article

Cet article est structuré comme suit : dans la deuxième section, une bibliographie générale est donnée sur la grande famille Schwarzschild. La troisième section jette la lumière sur la vie de Karl Schwarzschild qui présente des

(a) Karl Schwarzschild deuxième à gauche, avec sa famille(source AIP).

éléments de sa vie et de sa petite famille et les circonstances de sa mort. La quatrième section permet retracer la période de son service militaire à Munich. Enfin, une conclusion vient terminer cet article.

2 La grande famille des Schwarzschild

Karl Schwarzschild du nom complet Karl Siegmund Schwarzschild est l'aîné d'une famille riche d'origine juif (Figure. 2a) de la ville de Francfort dont les ancêtres remontent au XVI^e siècle à la même ville[Fra16],son père Moses Martin Schwarzschild (1837-1916) est membre prospère dans le secteur des affaires mobilières à Francfort marié en 1872 à Henriette Francisca Sabel-Bechhold (1852-1922) doué pour la musique et l'art[Raa17] qu'elle transmis à Karl:

« De sa mère, une personne vive et chaleureuse, Schwarzschild a sans aucun doute hérité de sa personnalité heureuse et extravertie »[JE03]

Karl Schwarzschild avait cinq frères et une sœur, les six frères le peintre Alfred (1874-1948) avec lequel il partageait la randonnée, l'escalade et le ski, Paul(1887-1994) le troisième frère est mort environ à l'âge de 7 ans d'une

appendicite[Raa17], Otto Peretz (1878-1944), Hermann Honen(1880-1944) et Robert(1882-1950) et une sœur Clara mariée à son ami l'astrophysicien suisse Robert Emden (1862-1940).

3 Aperçu de la vie de Karl Schwarzschild

Karl Schwarzschild est né le 9 octobre 1873, à Francfort-sur-le-Main (Province de Hesse-Nassau, Prusse, Empire allemand) et a grandi dans la même ville marié à Else (1879-1950) de son nom complet Else Sophie Luise Elisabeth né Rosenbach issue d'une famille protestante luthérienne instruite et scientifique fille du directeur de la clinique universitaire de chirurgie le professeur Friedrich Julius Rosenbach (1842-1923) qu'il épousa en 1909 durant sa dernière année à Göttingen, Karl et Else ont eux trois enfants l'aîné Martin Schwarzschild (1912-1997) fut un astrophysicien germano-américain devint professeur d'astronomie à Princeton, sa sœur Agathe Thornton[Sch92] née le 20 novembre 1910 décédée en 2016 est une philologue néo-zélandaise professeur de lettres classiques, son fils cadet Alfred né le 31 mai 1912 devient facteur d'instruments à Berlin, et mort en 1941 déporté durant le régime nazi, Karl Schwarzschild est décédé le 11 mai 1916 à l'âge de 42 ans, à l'hôpital de Potsdam suite aux symptômes de « pemphigus » (une forme de gingivite ulcéreuse nécrosante aiguë²), une maladie qui est encore assez redoutable, Le 16 mai 1916, et selon son testament, Karl Schwarzschild est enterré au cimetière Albani(Stadtfriedhof Albani-Friedhof) de Göttingen(Figure. 3a). À peine quatre mois plus tard, le 19 juin, Einstein annonça la mort de Schwarzschild à l'Académie des sciences de Prusse.

4 Service militaire

En 1891, Karl Schwarzschild commence à étudier l'astronomie à Strasbourg deux ans avant de s'engager volontairement en 1893 comme sous-officier pour faire son service militaire à l'âge de 20 ans dans la dixième batterie du

² Décrire cette maladie, puis trouver un document qui traite des maladie durant la première guerre mondiale dans cette partie du front

(a) La tombe familiale de Karl Schwarzschild (Crédit Frank N. Stein) .

troisième régiment royal d'artillerie de campagne bavarois à Munich d'un an du 1er octobre 1893 au 1er octobre 1894[Fra16],laissant comme "Einjährig freiwilliger Unteroffizier" (un an, volontaire, sous-officier). Son engouement pour la recherche scientifique la poursuivie jusqu'à la caserne comme en témoigne la publication de son article de deux pages«Über den Einfluss der saecularen Aberration auf die Fixsternörter»(A propos de l'influence

Fig. 4: Première page de l'article sur l'influence de l'aberration séculaire

de l'aberration séculaire sur le chercheur d'étoiles fixes)[Sch94] (Figure. 4) durant son engagement et comme le rapporte son fils Martin dans une interview qu'il accordée à l'American Institute of Physics[Wea77], rappelons ici un autre témoignage du chimiste et astronome danois Hertzprung³ ami proche de Karl depuis 1902 à Göttingen. Ils ont travaillé ensemble depuis 1909 à Potsdam:

« Le désir ardent d'occupation scientifique ne le quitta pas[. . .] »

On souligne que le service militaire était propice pour Karl Schwarzschild:

« Il portait toujours son carnet de notes »[Her17]

5 Conclusion

La mobilisation dans pour le service militaire comme volontaire est donc, pour Karl Schwarzschild, un moment de continuité de recherche, d'inspiration et

³ Ejnar Hertzprung(1873–1967), membre de l'Académie royale Académie royale danoise des sciences et des lettres depuis 1919, avait dirigé la thèse de Karl Schwarzschild et c'est donc lui qui, naturellement, a transmis la vie avant d'être à Göttingen.

d’inventivité scientifique. C’est en ce sens que ces publications scientifiques, peuvent nous éclairer sur le fait que les conditions exceptionnelles et dures de ces périodes sur le travail et réflexions de Karl Schwarzschild n’était pas un facteur de ralentissement ou abondamment mais un facteur d’une activité mathématique toujours productive malgré les circonstances sociologiques.

References

- [Sch90a] Karl Schwarzschild. “Methode zur Bahnbestimmung der Doppelsterne”. Deutsch. In: *Astronomische Nachrichten* 124 (13 Jan. 1890). Ed. by wiley online library, pp. 215–218. DOI: <https://doi.org/10.1002/asna.18901241304>.
- [Sch90b] Karl Schwarzschild. “Zur Bahnbestimmung nach Bruns”. German. In: *Astronomische Nachrichten* 124 (13 May 1890). Ed. by wiley online library, pp. 211–216. DOI: <https://doi.org/10.1002/asna.18901241303>.
- [Sch94] Karl Schwarzschild. “Ueber den Einflilss der saccularen Aberation auf die Fixsternorter”. Deutsch. In: *Astronomische Nachrichten* 136.6 (13 1894). Ed. by wiley online library, pp. 81–84. DOI: <https://doi.org/10.1002/asna.18941360602>.
- [Her17] E. Hertzsprung. “Karl Schwarzschild”. In: *Astrophysical Journal, AN INTERNATIONAL REVIEW OF SPECTROSCOPY AND ASTRONOMICAL PHYSICS* 45.5 (June 1917), pp. 285–292.
- [Wea77] Spencer Weart. *Transcript of interview with Martin Schwarzschild by Spencer Weart. Session I*. English. Princeton University. Bericht, Niels Bohr Library and Archives, American Institute of Physics, College Park, MD USA. Mar. 10, 1977. URL: <https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4870-1> (visited on 05/22/2022).
- [Sch92] Karl Schwarzschild. *Biography of Karl Schwarzschild (1873-1916)*. *GESAMMELTE WERKE/COLLECTED WORKS*. English. Ed. by Hans-Heinrich Voigt. With annots. by Dvorak. Rudolf et al. 1st ed. 1 vols. 1. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg New

- York, 1992. Chap. 1, pp. 1–28. 503 pp. ISBN: 978-3-642-63467-3. DOI: 10.1007/978-3-642-58086-4. URL: [Universitäts-Sternwarte, Göttingen, Germany](https://www.uni-stuttgart.de/sternwarte/).
- [JE03] O’Connor. JJ and Robertson E F. *Karl Schwarzschild*. English. MacTutor. School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland. Sept. 2003. URL: <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Schwarzschild/> (visited on 05/21/2022).
- [Fra16] Linhard Frank. “Karl Schwarzschild and Frankfurt”. English. In: *1st Karl Schwarzschild Meeting on Gravitational Physics. The Life and Work of Karl Schwarzschild*. Ed. by Nicolini, Piero et al. 1st ed. Vol. 170.I. Springer Proceedings in Physics 1. Germany: Springer Cham, 2016. Chap. I, pp. 3–11. ISBN: 978-3-319-34994-7. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-20046-0>.
- [Raa17] Adriaan Raap. “Karl Schwarzschild: Leben, Familie und Forschung – eine Übersicht. Karl Schwarzschild (1873-1916) Ein Pionier und Wegbereiter der Astrophysik”. German. In: (May 19, 2016). Ed. by Klaus Reinsch. Herausgegeben von and Wittmann. Axel D. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, May 2017, pp. 1–28. ISBN: 978-3-86395-295-2. DOI: 10.17875/gup2017-1007.